

ПРОБЛЕМА СИНОНИМИИ И ВАРИАТИВНОСТИ В ТЕРМИНОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКИ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Статья посвящена изучению проблемы синонимии и вариативности в терминологической лексике на материале сферы бизнеса современного английского языка. Выявляется природа синонимических и вариантных рядов, анализируются семантические особенности лексических синонимов, определяется специфика рассматриваемых парадигматических отношений на основе выявленных номинативных характеристик.

***Ключевые слова:** синонимия, вариативность, план содержания, план выражения, семантическая тождественность, формальные модификации.*

© 2024 M. N. Morgunova

PROBLEM OF SYNONYMY AND VARIABILITY IN TERMINOLOGY (BASED ON MODERN BUSINESS ENGLISH VOCABULARY)

The article is concerned with the problem of synonymy and variability in terminology based on sphere of Modern English. The study reveals the nature of synonymic and variant rows, analyses the semantic features of lexical synonyms and on the basis of the identified nominative characteristics highlights specific features of the considered paradigmatic relations.

***Key words:** synonymy, variability, content plan, expression plan, semantic identity, formal modifications.*

Введение

Вопрос о допустимости синонимии в терминологии решается учеными-лингвистами неоднозначно: некоторые исследователи высказывают отрицательное отношение к данному явлению, утверждая, что наличие синонимов в научном дискурсе свидетельствует о недостаточной изученности какого-то процесса [Суперанская и др., 2012: 49]; о тенденции к усложнению профессиональной коммуникации [Лотте, 1961: 6; Horecky, 1968: 321; Федина, 2010: 188].

С другой стороны, синонимия в терминологии расширяет возможности языка специального общения при решении конкретных коммуникативных задач [Русинова, 1985: 25; Маринова, 1998: 18], а также является проявлением общезыковой парадигматики [Даниленко, 1977: 58] и закономерным результатом развития научного знания [Лейчик, 2006: 98].

Несмотря на существующие противоположные точки зрения, следует признать, что в практическом отношении синонимия является распространенным явлением во многих терминосистемах, о чем свидетельствуют многочисленные исследования [Таранова и др.,

2016; Фокина, 2020; Носович, Сорокина, 2020].

Признавая наличие синонимии в терминологии, лингвисты отмечают ряд специфических особенностей, отличающих ее от аналогичного общезыкового процесса. Так, например, замечено, что термины-синонимы стремятся к абсолютной тождественности семантической структуры, поэтому предлагается именовать их дублетами [Смирнова, 2011: 190; Плана, 2020: 117].

Отдельный интерес вызывают проблемы, связанные с разграничением смежного с синонимией понятия терминологической вариативности (вариантности), которая рассматривается как разновидность синонимии [Гринев, 1993; Карпинская, 2000]; как явление, равнозначное синонимии [Даниленко, 1977; Головин, Кобрин, 1987]; как отдельное явление [Шелов, 2014].

Цель настоящего исследования заключается в определении специфики терминологической синонимии и вариативности. **Объект** исследования – терминологическая лексика сферы бизнеса в современном английском языке; **предмет** исследования – явление синонимии и формальной вариативности.

Актуальность данной работы обусловлена недостаточной изученностью конкретных терминологий, что приводит к различной трактовке процессов синонимии и вариативности.

Заявленная цель предполагает реализацию следующих **задач**: 1) провести анализ семантических особенностей лексических синонимов; 2) выявить природу синонимических и вариантных рядов; 3) определить специфику синонимии и вариативности на основе выявленных номинативных особенностей.

Рамки данного исследования, его цель и основные задачи определили выбор эмпирического материала, источником которого послужило лексикографическое издание Longman Business English Dictionary (Pearson, 2008), откуда методом сплошной выборки было извлечено 2 630 терминов-синонимов.

В соответствии с целью, задачами и объектом исследования в работе используются общенаучные и собственно лингвистические **методы**: наблюдение, описание, компонентный анализ, которые позволяют системно представить изучаемый лексический материал.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые англоязычная терминология сферы бизнеса подвергается лингвистическому анализу на предмет выявления специфики парадигматических отношений синонимии и вариативности.

В современной лингвистической литературе под синонимией обычно понимается

«тип семантических отношений языковых единиц, заключающийся в полном или частичном совпадении их значений» [Новиков, 1990]. Вариантность (вариативность) представляет собой «соотношение ряда терминов, при котором все они имеют общность понятийного содержания, обусловленную определением (толкованием или объяснением) одного из них, а понятийное содержание остальных терминов может быть объяснено преобразованиями (трансформациями) языковой структуры этих терминов как производных от того, который имеет определение (толкование или объяснение), причем соответствующие преобразования имеют место и в общем языке» [Шелов, 2014: 12]. К таким преобразованиям относятся синонимичные аффиксы, синтаксические конструкции с добавлением служебных слов и т. п.

Результаты исследования

Проанализируем природу и источники появления синонимических и вариантных рядов в рассматриваемой терминологии. Собранный нами материал позволил выявить многочисленные ряды лексических синонимов, например:

- *working capital* – *operating capital*;
- *perfect competition* – *pure competition*;
- *compulsory purchase* – *compulsory acquisition*;
- *commercial bill* – *trade bill*;
- *share manipulation* – *stock manipulation*;
- *spot market* – *cash market*;
- *revenue anticipation notes* – *tax anticipation notes*;
- *Pareto's law* – *Pareto's principle* – *Pareto's rule*;
- *domestic consumption* – *home consumption* – *internal consumption*.

Рассмотрим подробно семантические особенности лексических синонимов на следующем примере: *time bill* – *term bill* – *usance bill*. Несмотря на различия в лексическом выражении, все словосочетания данного синонимического ряда имеют тождественную семантику, обозначая следующее: «*a bill of exchange that must be paid at a specified time after it is written*» [LBED, 2008: 41] ‘вексель, который должен быть оплачен в указанное время’ – здесь и далее перевод с английского наш. – М. М.). Сравним дефиниции входящих в состав данного терминологического словосочетания компонентов *time*, *term*, *usance*:

time bill – *time* ‘время’: *the part of existence that is measured in minutes, days, years, etc., or this process considered as a whole* [CD-online] ‘длительность какого-то процесса, измеряемая минутами, днями, годами и т. д., или процесс, рассматриваемый в целом’;

term bill – *term* ‘срок’: *the fixed period of time that something lasts for* [CD-online] ‘фиксированный временной период, в течение которого длится какой-то процесс’;

usance bill – *usance* ‘срок оплаты’: *the usual period of time allowed for payment of*

a bill of exchange, in international trade [CD-online] ‘определенный период времени, отведенный для оплаты векселя в международной торговле’.

Сравнительный анализ обнаруживает, что при тождестве семантики терминологического словосочетания в целом каждый отдельный компонент синонимического ряда демонстрирует определенное варьирование в плане содержания, акцентируя или уточняя различные свойства именуемого понятия (время, сроки, срок оплаты). Таким образом, в лексических синонимах проявляется стремление к комплексному и многогранному представлению денотата / сигнификата.

В семантико-номинативном отношении лексические синонимы отличаются от другого вида синонимов – структурных, которые представляют собой терминологические варианты, тождественные в плане содержания, но различные в плане выражения. Для модификации внешней формы используются разнообразные внутренние ресурсы языка, что можно продемонстрировать в следующей классификации терминологических вариантов:

- графические:

banknote – bank-note

swaps market – swops market

property register – Property Register

high-tech product – hi-tech product

kerb market – curb market

authorized fund – authorised fund

- деривационные:

non-insurable risk – uninsurable risk

preferential creditor – preferred creditor

supply price – supplier price

contingency fee – contingent fee

money damages – monetary damages

basic price – base price

inside information – insider information

finance lease – financial lease

- грамматические:

rating agency – ratings agency

purchase book – purchases book

private land – private lands

bank card – banker's card

employer liability – employer's liability

buyer risk – buyer's risk

sales expense – selling expense

debt service – debt servicing

market orientation – marketing orientation

- структурные:

money-market fund – money fund
cost-push inflation – cost inflation
parallel money market – parallel market
brokerage house – brokerage
company director – director
board of directors – board
decision-making unit – DMU
return on assets – ROA
recommended retail price – RRP
net asset value – NAV
retail price index – RPI
strengths, weaknesses, opportunities, threats – SWOT

- структурно-грамматические:

companies register – register of companies
comfort letter – letter of comfort
redemption yield – yield to redemption
fund of funds – fund fund
workplace democracy – democracy in the workplace
double option – put and call option.

Вариативность заключается в стремлении к различному материальному представлению какой-то смысловой сущности, которая остается неизменной в результате языковой трансформации. Необходимо признать, что если и возникают незначительные сопутствующие изменения в семантико-мотивационной базе наименований, то выявить и описать их представляется крайне проблематичной задачей. По нашим наблюдениям, терминологические варианты представляют собой семантически равноценные опции, у которых наблюдаются модификации исключительно в плане выражения.

Под терминологической синонимией понимаем семантическую тождественность лексических единиц с разной внутренней формой; вариативность рассматриваем как структурную синонимию, проявляющуюся в трансформациях внешней формы языковых единиц. В отличие от собственно лексических синонимов варианты сохраняют тождественность в плане содержания, варьируя только формальную структуру. В исследуемой терминологии фиксируем синхронное пересечение синонимии и формальной вариативности, что проявляется в существовании смешанных рядов, члены которых выделяются по различным основаниям (лексическим, графическим, деривационным, грамматическим, структурным):

- *shell company – off the shell company – off-the-shell company*
- *foreign exchange market – forex market*
- *container bill of lading – combined transport bill of lading*
- *indexed bond – stabilized bond – stabilised bond*

- *distribution chain – chain of distribution – supply chain*
- *cost, insurance, freight – CIF – cost, freight, insurance – CFI*
- *accrual basis – accruals basis – accrual method – accruals method*
- *Kondratiev cycle – Kondratiev wave – Kondratieff wave.*

Считаем, что такое многообразие лексических средств для выражения одного и того же научного понятия / объекта профессиональной деятельности свидетельствует о необходимости унификации анализируемой терминологии.

Еще одной отличительной особенностью синонимии в рассматриваемой профессиональной области является наличие равнозначных терминов вследствие существования национальных вариантов английского языка: британского (Br) и американского (Am). Такие синонимы появляются в результате различного осмысления профессиональной действительности, обусловленного спецификой этнического менталитета, поэтому предлагается именовать их «национально-когнитивными синонимами» [Бузинова, 2021]. По нашему мнению, данный термин корректен не только в отношении лексических синонимов, в которых можно выделить разные семантико-мотивационные признаки в основе номинации (*classification society* (Br) – *classification authority* (Am); *flexible trust* (Br) – *general management trust* (Am); *directory enquiries* (Br) – *directory assistance* (Am) и др.), но и для графических вариантов (*consumer behaviour* (Br) – *consumer behavior* (Am); *ante-dated cheque* (Br) – *ante-dated check* (Am); *debt counsellor* (Br) – *debt counselor* (Am) и др), поскольку в них проявляется национальное стремление к упрощению написания.

Как показало исследование, появление синонимии и структурной вариативности обусловлено факторами экстралингвистического и лингвистического характера в их тесной взаимосвязи. К ним относятся субъективные особенности осмысления и номинации профессиональных реалий; стремление к разнообразию средств выражения; наличие национальных вариантов английского языка; распространенность многокомпонентных наименований, что объективно порождает стремление к языковой экономии, к созданию сокращенных терминологических вариантов.

Выводы

В результате проведенного исследования установлено, что синонимия и вариативность являются распространенными явлениями в терминологии, требующими всестороннего изучения. Синонимия встречается на лексическом уровне и проявляется в наличии терминов с тождественной семантикой, но различной мотивационной базой в основе номинации. Вариативность является структурной разновидностью синонимии и заключается в равнозначности плана содержания терминологических единиц, имеющих модифицированные внешние формы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бузинова Л. М., Черникова Е. О. Особенности синонимии в англоязычной экологической терминологии // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14. Вып. 6. С. 1906-1910.
2. Головин Б. Н., Кобрин Р. Ю. Лингвистические основы учения о терминах. Москва: Высш. шк., 1987. 104 с.
3. Гринев С. В. Введение в терминоведение. Москва, 1993. 309 с.
4. Даниленко В. П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. Москва: Наука, 1977. 246 с.
5. Лейчик В. М. Терминоведение: Предмет. Методы. Структура. Москва, 2006. 256 с.
6. Карпинская Е. В. Норма в терминологии // Культура русской речи. Москва, 2000. С. 120-124.
7. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики. Москва: АН СССР, 1961. 158 с.
8. Маринова Е. В. Синонимия и вариантность в лингвистической терминологии: На материале терминов морфемии и словообразования: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Нижний Новгород, 1998. 26 с.
9. Носович Я. Ф., Сорокина Э. А. Синонимия в отраслевых терминологиях: особенности проявления в языках медицины и лингвистики // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2020. № 2. С. 22-33.
10. Русинова Л. Н. О некоторых вопросах упорядочения и стандартизации терминологии (терминологическая синонимия) // Термины в языке и речи. Горький: Изд-во ГГУ, 1985. С. 25-31.
11. Смирнова Е. В. Синонимия в современной медицинской терминологии и ее лексикографирование (на примере англо-русских словарей) // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2011. Т. 17. № 2. С. 190-194.
12. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: вопросы теории / под ред. Т. Л. Канделаки. 6-е изд. Москва, 2012. 243 с.
13. Таранова Е. Н., Бубырева Ж. А., Таранов А. О. Проблема синонимии в специальной терминологии // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 2 (167). С. 55-60.
14. Федина Е. А. Синонимические отношения в медицинской терминологии // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2010. № 3 (11). С. 188-194.
15. Фокина М. С. Синонимия в медицинской терминологии английского языка // Studia Linguistica. Стратегии развития современных лингвистических исследований. Традиции и поиск нового ХХІХ. Санкт-Петербург: Политехника-сервис, 2020. С. 59-64.
16. Шелов С. Д. О вариативности и синонимии в терминологии // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2014. Т. 73. № 5. С. 3-17.
17. Horecký J. Úloha synonym v terminológii // Kultúra slova. 1968. № 2. S. 321-323.
18. Pllana S., Pllana G., Pllana E., Pllana Z. Synonymy and Terminological doublet in Economic Terminology // Russian Linguistic Bulletin. 2020. № 3 (23). P. 117-120.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Новиков Л. А. Синонимия // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. 1990. Доступ: <https://tapemark.narod.ru/les/446c.html>. (дата обращения: 27.03.2024).
2. Cambridge Dictionary. Доступ: <https://dictionary.cambridge.org>. (дата обращения: 23.03.2024). [CD-online].
3. Longman Business English Dictionary. Pearson, 2008. 594 p. [LBED].

REFERENCES

1. Buzinova, L. M., Chernikova, E. O. (2021). Osobennosti sinonimii v angloyazychnoy ekologicheskoy terminologii [Features of synonymy in English environmental terminology]. In *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*. Vol. 14. Iss. 6. Pp. 1906-1910. (In Russ.).
2. Golovin, B. N., Kobrin, R. Yu. (1987). *Lingvisticheskie osnovy ucheniya o terminakh* [Linguistic foundations of the terms doctrine]. Moskva: Vyssh. shk. (In Russ.).
3. Grinev, S. V. (1993). *Vvedenie v terminovedenie* [Introduction to terminology]. Moskva. (In Russ.).
4. Danilenko, V. P. (1977). *Russkaya terminologiya: opyt lingvisticheskogo opisaniya* [Russian terminology: experience of linguistic description]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
5. Leychik, V. M. (2006). *Terminovedenie: Predmet. Metody. Struktura* [Terminology: Subject. Methods. Structure]. Moskva. (In Russ.).
6. Karpinskaya, E. V. (2000). Norma v terminologii [Norm in terminology]. In *Kultura russkoy rechi*. Moskva. Pp. 120-124. (In Russ.).
7. Lotte, D. S. (1961). *Osnovy postroeniya nauchno-tehnicheskoy terminologii. Voprosy teorii i metodiki* [Fundamentals of constructing scientific and technical terminology. Theory and methodology issues]. Moskva: AN SSSR. (In Russ.).
8. Marinova, E. V. (1998). *Sinonimiya i variantnost v lingvisticheskoy terminologii: Na materiale terminov morfemiki i slovoobrazovaniya* [Synonymy and variation in linguistic terminology: Based on the terms of morphemics and word formation]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Nizhniy Novgorod. (In Russ.).
9. Nosovich, Ya. F., Sorokina, E. A. (2020). Sinonimiya v otraslevykh terminologiyakh: osobennosti proyavleniya v yazykakh meditsiny i lingvistiki [Synonymy in industry terminologies: features of manifestation in the languages of medicine and linguistics]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika*. No 2. Pp. 22-33. (In Russ.).
10. Rusinova, L. N. (1985). O nekotorykh voprosakh uporyadocheniya i standartizatsii terminologii (terminologicheskaya sinonimiya) [On some issues of streamlining and standardization of terminology (terminological synonymy)]. In *Terminy v yazyke i rechi*. Gorkiy: Izd-vo GGU. Pp. 25-31. (In Russ.).
11. Smirnova, E. V. (2011). Sinonimiya v sovremennoy meditsinskoj terminologii i ee leksikografirovanie (na primere anglo-russkikh slovarej) [Synonymy in modern medical terminology and its lexicography (using the example of English-Russian dictionaries)]. In *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova*. Vol. 17. No 2. Pp. 190-194. (In Russ.).
12. Superanskaya, A. V., Podolskaya, N. V., Vasileva, N. V. (2012). *Obschaya terminologiya: voprosy teorii* [General terminology: theoretical issues]. In T. L. Kandelaki (ed.). 6th ed. Moskva. (In Russ.).
13. Taranova, E. N., Bubyreva, Zh. A., Taranov, A. O. (2016). Problema sinonimii v spetsialnoy terminologii [The problem of synonymy in special terminology]. In *Vestnik TGPU (TSPU Bulletin)*. 2 (167). Pp. 55-60. (In Russ.).
14. Fedina, E. A. (2010). Sinonimicheskie otnosheniya v meditsinskoj terminologii [Synonymous relations in medical terminology]. In *Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universtiteta*. No 3 (11). Pp. 188-194. (In Russ.).
15. Fokina, M. S. (2020). Sinonimiya v meditsinskoj terminologii angliyskogo yazyka [Synonymy in English medical terminology]. In *Studia Linguistica. Strategii razvitiya sovremennykh lingvisticheskikh issledovaniy. Traditsii i poisk novogo XXIX*. Sankt-Peterburg: Politekhniko-servis. Pp. 59-64. (In Russ.).

16. Shelov, S. D. (2014). O variativnosti i sinonimii v terminologii [On variability and synonymy in terminology]. In *Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka*. Vol. 73. No 5. Pp. 3-17. (In Russ.).
17. Horecký, J. 1968. Úloha synoným v terminológii. In *Kultúra slova*. No 2. Pp. 321-323.
18. Pllana, S., Pllana, G., Pllana, E., Pllana, Z. (2020). Synonymy and Terminological doublet in Economic Terminology. In *Russian Linguistic Bulletin*. No 3 (23). Pp. 117-120.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Novikov, L. A. (1990). Sinonimiya [Synonymy]. In *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar*. In V. N. Yartseva (ed.). Available at: <https://tapemark.narod.ru/les/446c.html>. (accessed: 27.03.2024).
2. *Cambridge Dictionary*. Available at: <https://dictionary.cambridge.org>. (accessed: 23.03.2024).
3. *Longman Business English Dictionary*. Pearson, 2008.

Моргунова Марина Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии (e-mail: mnmorgunova@mail.ru), Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 344006, Ростов-на-Дону, Университетский, 93

Morgunova Marina N. – Candidate of Philology, Associate Professor of English Philology Department (e-mail: mnmorgunova@mail.ru), Institute of Philology, Journalism and Intercultural Communication, Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education «Southern Federal University» 93, Universitetskiy, Rostov-on-Don, 344006

Поступила в редакцию 22 апреля 2024 г.